

**ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЗАГУЩАЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ НАБИВКИ ТКАНИ**

Аманиязова Фарида Байрамбай кызы

Студентка 3 курса специальности «Инженерные коммуникации: строительство и монтаж»,
Узбекистан

Abstract

Разработана технология получения загущающих композиций на основе местного сырья – окисленного крахмала, полиакриламида (ПАА) и препарата К-4. Изучено колористические параметры набивных тканей.

Разработана технология получения загущающих композиций на основе местного сырья – окисленного крахмала, полиакриламида (ПАА) и препарата К-4.

Изучено колористические параметры набивных тканей. Установлено, что разработанный состав загустителя придает печатной краске достаточную упругость и вязкость. Определено влияние времени варки на электрокинетический потенциал, на степень связывания загустки.

KEY WORDS

Окисленный крахмал,
препарат К-4,
полиакриламид,
загуститель, композиция,
времени варки, вязкость,
степень связывания
загустки.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных реформ, которые проводятся в Узбекистане, являются развитие текстильных предприятий и производства недорогих изделий на основе местной переработки. В процессе отделки тканей, то есть в процессе нанесения узор на ткань в качестве загустителя используются дорогие импортные компоненты, такие как альгиновая кислота, полипринт, солвитоза С-5 что приводит к резкому повышению себестоимости изготовленной продукции [1].

Более того, ритмичное течение технологических процессов не обеспечивается, что влечет за собой время от времени срыв производства.

Для решения данной задачи актуальна разработка технологий получения загустителей на основе местного сырья – ОК, ПАА и К-4, а также использование их в тканевой промышленности при отделке смесовых волокон как загустителя красок печати.

В целях решения этой задачи, разработка технологии получения загущающей композиции на основе местного сырья – ОК, ПАА и препарата К-4, и применение их в текстильной промышленности в процессе отделки смесовых волокон в качестве загустителя печатных красок является актуальной проблемой.

В соответствии с этим в этой статье представлены результаты исследовательских исследований о реологических свойствах загущающих полиэтиленовых композиций, предназначенных для печати тканей из смесовых хлопка и нитрона [2].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Исследовано влияние загущающих компонентов на реологические свойства композиции, зависящее от концентрации их компонентов. Полученная информация приведена в таблице 1.

Из полученных данных (табл.1) Очевидно, что при увеличении количества ПАА в окисленном крахмале вязкость и степень восстановления тиксотропной динамики

существенно меняются с возрастанием его вязкости, степени тиксотропной динамики, предела текучести.

Таблица 1

Изменения реологических свойства композиций загущающих веществ в соответствии с концентрацией ОК и ПАА

ОК, %

ПАА

(%)

Степень тиксотроп.

восстановления, %

Пред.текучести,

P_m, г/см²

5

0,5

81,6

54,75

5

1,0

84,4

51,48

5

1,5

84,7

50,73

5

2,0

86,3

43,64

6

0,5

83,6

49,70

6

1,0

85,8

46,36

6

1,5

88,7

41,28

6

2,0

89,6

34,62

7

0,5

87,8

43,82

7

1,0

91,2

40,64

7

1,5

93,4

32,25

7

2,0

97,5

27,40

При добавлении 1,0 % полиакриламида [3] по отношению к массе ОК при концентрации 5 %, вязкость его составляет 84,4 Па·с; а при увеличении концентрации ОК до 6%, вязкость композиции составляет 85,8 Па·с. В ходе исследования зависимости тиксотропной степени восстановления а также предела тиксотропной текучести композиций в соответствии с концентрацией составляющих установили, что повышение концентрации композиционных компонентов способствует улучшению тиксотропной степени восстановления, и оно достигает 97,5 %. А предел текучести композиции уменьшается от 54,75 г/см² до 27,40 г/см².

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что благодаря разработке новой составной композиции загущающей смеси ее химические, реологические и химические свойства по сравнению с загустителями с крахмалом, КМЦ и Na-КМЦ оказываются высокими [4]. По отношению загустителей соли альгиновой кислоты реологические свойства разработанной композиции становятся очень близкими. При добавлении к раствору 6,0%-ного ОК 1,0 % ной ПАА раствор имеет более высокую вязкость, при этом степень тиксотропного восстановления составляет 85,8 %, а предел текучести – 46,36 г/см² [5]. По полученным данным возникла возможность использовать его как загуститель красок для текстильной отрасли для нанесения смесовой ткани.

Для изготовления загустителя исключительно важным является такой показатель, как длительность разваривания.

Для того, чтобы определить оптимальный срок варки, использовались следующие параметры разработанной заготовки:

- степень окисления окисленного крахмального зерна;
- динамическая вязкость;
- динамическая устойчивость системы;
- электрокинетические параметры;
- степень связывания активных красителей.

Химический модификатор ОК, чтобы снизить его способность к взаимодействиям активных красителей, основывается на привлечении коллоидных частиц к отрицательным электрокинетическим потенциалам путем модификации ОК, ПАА и препарата К-4 на поверхность.

Электрокинетические свойства коллоидных частиц в загустке определялись на установке, по общеизвестной методике. Для того чтобы измерить электрокинетический потенциал в процессе варки выбраны пробы, разбавленные горячей воды 82-90 С для того, чтобы предотвратить слипание частиц, а затем эти растворы прохладились и измерялись скорости перемещения зарядных частиц ОК в направлении положительного электрода [6].

На рисунке. 1 представляет собой зависимость от ξ -потенциала окисленных частиц крахмала в зависимости от времени варки.

Рис.1. Влияние времени варки на расщепление модифицированной загустки.

Концентрация ОК, % масс.,: 1-5 ,2-6 и 3-7.

Концентрация ПАА составляет 1,0%

Наличие отрицательного заряда на поверхности коллоидных частиц вызывает

электростатическое отталкивание отрицательно заряженных молекул красителя, что приводит к уменьшению способности связывать активных красителей. Для того чтобы оценить степень связывания активного красителя с разработанным составом загустки использовалась методика окраски плёнок загустки [8].

Из представленных данных (табл. 1) видно, что введение в состав ПАА и К-4 окисленного крахмального клейстера приводит к значительному снижению степени связывания активных красителей в среднем в 2 раза. Похоже, что данный экспериментальный факт объясняется неравномерным распределением модификаторов по объему и присутствием структурных элементов с повышенной их содержательностью. Это объясняется тем, что в гетерогенных низкотемпературных модификациях окисленных крахмалов лимитирующая стадия - диффузия реакций, и глубокий проникновение реагентов достигается только при длительном процессе модификации и дробном многократном введении модификатора.

ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 2 представлены показатели степени связывания активного красителя сольвитозы 5-СХ с ξ -потенциалом загущенных полимерных композиций.

Таблица 2

Влияние природы компонентов на степень связывания активных красителей загущенными полимерными системами

Концентрация

ОК, %

Модификаторы

Концентрация

модификатора,

%

Степень

связывания

активного

красителя, %

ξ-

потенциал,

мВ

5

ПАА

0,5

28,4

14,23

1,0

25,8

14,87

1,5

23,8

15,64

2,0

22,6

15,87

Препарат К-4

0,5

29,1

13,88

1,0

27,2

14,12

1,5

25,9

14,68

2,0

24,7

15,03

6

ΠΑΑ

0,5

29,7

15,47

1,0

26,3

15,83

1,5

24,6

16,42

2,0

23,8

16,77

Препарат К-4

0,5

31,4

14,28

1,0

29,4

14,67

1,5

26,8

15,06

2,0

25,4

15,27

Немодифицированная загустка

56,6

7,85

EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Innovative Academy Research Support Center

UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz

Volume 3 Issue 11, November 2023 ISSN 2181-2020 Page 151

Степень связывания активного красителем может также определяться наличием в системе каких-либо катионов. Например, при высокой концентрации окисленных крахмалов в загустке, степень связывания активных красителей низкая, но ξ -потенциал высок. Это можно объясняется в том, что отрицательное воздействие на поверхность окисленного крахмала нейтрализуется наличием положительного заряда катионов, способных координально связываться с группами амидов. Эти таблицы позволяют сделать вывод о том, что фосфатные группы позволяют дать коллоидные частицы загустки негативный потенциал и, следовательно, снизить их способность к связи активного красителя.

На нашем примере образующиеся загущающие полимерные композиции при гетерогенной модификации ОК, в основном, локализованы на поверхности и при

поверхностном слое зерен ОК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Готовый загусток является микрогетерогенной системой, где коллоидные фазы распределяются в растворах молекулярно растворенных фракций окисленных крахмалов. Дисперсной фазой являются как фрагментами разрушенных зерен окисленного крахмала, так и нерасщепленными зёрнами. Данные частицы, благодаря возникновению электростатических барьеров, исключаются от взаимодействия с положительно зарядными молекулами активных красителей. Исключаются и макромолекул молекулярно растворенных фракций окисленных крахмалов, которые про дифференцировались в раствор из поверхностных слоев набухших зернов при заваривании.

На рисунках 1 представлена зависимость ξ -потенциала, степени расщепления и степени связывания активных красителей от времени варки для разработанной загущающих систем. Как видно из рисунков 1 в первую очередь при увеличении времени варки возникает увеличение ξ -потенциала, а также снижение способности загустителя связывать красители, что, видимо, связано с продолжением модификации приповерхностного слоя. Через 35 минут варки начинается повышать резкий рост степени расщепления зерен окисленного крахмала.

После того, достижения степени расщепления окисленного крахмала 82-85 % скорость этого процесса уменьшается, что связано с неоднородностью окисленного крахмала и наличием трудно расщепляемой фракции. При достижении степени расщепления крахмала, превышающей 82-85 %, ξ -потенциал коллоидных частиц не увеличивается, а становится постоянной величиной, а способность окисленного крахмала взаимодействовать с активным красителем вновь начинают увеличиваться. Это объясняется в том, благодаря увеличению окисления окисленных зерен крахмала увеличивается количество частиц, которые могут взаимодействовать с активными

красителями. Поэтому оптимальное время для варки активного красителя - 35-40 мин, при этом степень расщепления 82-85 % достигается.

References:

1. H.Ismoilova, O.Rakhimov, N.Turabaeva, G.Eshdavlatova. Irrigation regime of fine fiber cotton in the karshin steppe. Conference Committee. Indexed in leading databases – Scopus, Web of Science, and Inspec. Scopus & Web of Science indexed.
2. Эшдавлатова Г.Э. (2022). Оксидланган крахмал, полиакриламид ва К-4 асосида гул босилган матоларнинг реологик ва колористик хоссалари. Композицион материаллар журнали. Тошкент. № 4, 66-68 бетлар.
3. G.E.Eshdavlatova and A.X.Panjiyev. (2023). Study of thickening polymeric compositions for printing fabric of blended fibers // E3S Web of Conferences 402, 14032. TransSiberia 2023 . <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340214032>.
4. H.D.Ismoilova, G.E.Eshdavlatova // The influence of irrigation regimes on cotton productivity // BIO Web of Conferen ces 71, 01097 (2 023) CIBTA-II-2023. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237101097>.
5. Эшдавлатова Г.Э., Амонов М.Р. (2021). Оценка влияния компонентов загущающих композиций на результаты печатания смесовых тканей активными красителями. Журнал Развитие науки и технологий. № 5. –С. 54-58.
6. Эшдавлатова Г.Э., Амонов М.Р. (2021). Изучение реологических свойств загущающих композиций для печатания ткани на основе смесовых волокон. Universium: технические науки. № 11 (89). Часть 2. –С.19-23.
7. Бочаров С.С., Рахимова З.О., Минаев В.Е. (1996). Загустители текстильной печати на основе бентонитов. Сб. тез.докл. II конгресса химиков-текстильщиков и колористов. Иваново. 17-19 сентября, с. 65.
8. Эшдавлатова Г.Э., Амонов М.Р.(2022). Реологические свойства загущающей полимерной композиции и печатных красок на их основе. Развитие науки и

технологий: Научно – технический журнал. № 3. –С. 27-31.

16.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ИНСУЛЬТА И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ

Суюнова Замира Ахатовна, * Сафоева Зебо Фарходовна

79

17.

PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF DEVELOPING DIVERGENT THINKING IN

STUDENTS OF HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS

Bekchanova Solikha Davlatnazarovna

86

18.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХСЯ

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАШЕНИЕ ЭНЕРГИИ БОКОВОМ

ВОДОЗАБОРЕ

Базаров Дилшод Раимович, Норкулов Бехзод Эшмирзаевич, Курбанова

Умида Уткировна, Вохидов Ойбек Фарходжон угли, Назарова Шохида

Мурадбой кизи

90

19.

ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЖИГАРИНИНГ МЕЪЁРДАГИ МОРФОЛОГИК ВА

МОРФОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИ

Усанов Санжар Садинович, Хидиров Зиядулла Эркинович, Олимова

Жасмина Ойбек қизи

101

20.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КАК КРИТЕРИЙ

УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Файзиев Умуркул Шухратович

108

21.

MODIFIKATSIYALANG'AN QUMLI BETON QURAMIN ISLEP SHIG'IW

Kaliknazarova Amangul Rustem qızı, • Amaniyazova Farida Bayrambay qizi,

• Jumaniyazova Juldiz Quralbay qizi

115

22.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В

ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ ЧТЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ

Ибрагимов Рашит Николаевич

117

23.

YANGI TUZILISHDAGI IKKI QATLAMLI G'OVAKLI NAQSHLI TRIKOTAJ

TO'QIMALARINING SIFAT KO'RSATGICHLARINI MATEMATIK MODEL ASOSIDA

NAZARIY TADQIQ ETISH

O'ralov Lazizbek Sayibnazar o'g'li, Xoliqov Qurboanali Madaminovich

124

24.

THE SIGNIFICANCE AND ACCOMPLISHMENTS OF BLENDED LEARNING IN THE

INSTRUCTION AND ACQUISITION OF FOREIGN LANGUAGES

Sh.E. Ergasheva

128

25.

JANUBIY O'ZBEKISTON ORONIMIYASIDA NOMLANISH TAMOYILLARI,

USULLARI VA TURLARINING NAMOYON BO'LISHI

Begimov Odil To'xtamishovich

134

26.

DEVELOPING STRATEGIES IN THE INSURANCE SECTOR OF UZBEKISTAN:

EMBRACING GROWTH AND STABILITY

Khakimov Akmal

141

27.

MUHAMMAD SODIQ QOSHG'ARIYNING MA'NAVIYAXLOQIY TARBIYAGA OID

QARASHLARIDAN TA'LIM JARAYONIDA SAMARALI FOYDALANISH

IMKONIYATLARI

Sobirova Nafisa Yangiboy qizi

The impact of groundwater on the growth and development, cotton yield was carried out in two directions, which makes it possible to distinguish them in comparison. The experiment studied the fine-staple cotton variety Termez-14. Soil care was carried out on the basis of the measures taken to ensure agrotechnical (except for irrigation) conditions on the farm. At the same time, for the conditions of the lower reaches of the oasis, irrigation regimes for hydromodular areas of cotton and other agricultural crops in crop rotation have been developed and introduced into practice. Different irrigation regimes have had a significant impact on the growth and development of fine staple cotton. As a result of phenological observations, it should be noted that due to soil salinity in the first field and unfavorable water-physical properties of the second field, the growth of cotton in all variants was relatively weak, the number of pods decreased and the cotton harvest was slightly lower.

View

Show abstract

Оксидланган крахмал, полиакриламид ва К-4 асосида гул босилган матоларнинг реологик ва колористик хоссалари

- Jan 2022
- 66-68
- Г Э Эшдавлатова

Эшдавлатова Г.Э. (2022). Оксидланган крахмал, полиакриламид ва К-4 асосида гул босилган матоларнинг реологик ва колористик хоссалари. Композицион материаллар журналы. Тошкент. № 4, 66-68 бетлар.

Оценка влияния компонентов загущающих композиций на результаты печатания смесовых тканей активными красителями. Журнал Развитие науки и технологий. № 5

- Jan 2021
- 54-58
- Г Э Эшдавлатова
- М Р Амонов

Эшдавлатова Г.Э., Амонов М.Р. (2021). Оценка влияния компонентов загущающих композиций на результаты печатания смесовых тканей активными красителями. Журнал Развитие науки и технологий. № 5. -С. 54-58.

Изучение реологических свойств загущающих композиций для печатания ткани на основе смесовых волокон. Universium: технические науки. № 11 (89)

- Jan 2021
- 19-23
- Г Э Эшдавлатова
- М Р Амонов

Эшдавлатова Г.Э., Амонов М.Р. (2021). Изучение реологических свойств загущающих композиций для печатания ткани на основе смесовых волокон. Universium: технические науки. № 11 (89). Часть 2. -С.19-23.

Загустители текстильной печати на основе бентонитов. Сб. тез.докл. II конгресса химиков-текстильщиков и колористов. Иваново. 17-19 сентября

- Jan 1996
- 65
- С С Бочаров
- З О Рахимова
- В Е Минаев

Бочаров С.С., Рахимова З.О., Минаев В.Е. (1996). Загустители текстильной печати на основе бентонитов. Сб. тез.докл. II конгресса химиков-текстильщиков и колористов. Иваново. 17-19 сентября, с. 65.

Реологические свойства загущающей полимерной композиции и печатных красок на их основе. Развитие науки и технологий: Научно -технический журнал

- Jan 2022
- 27-31
- Г Э Эшдавлатова
- М Р Амонов

Эшдавлатова Г.Э., Амонов М.Р.(2022). Реологические свойства загущающей полимерной композиции и печатных красок на их основе. Развитие науки и технологий: Научно -технический журнал. № 3. -С. 27-31.